

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСУ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ

Чопко Тетяна Андріївна¹,
Чемерис Ганна Юріївна² [0000-0003-3417-9910]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, tatiana.chopko@gmail.com

² PhD (доктор філософії у галузі педагогіки), доцент, в.о. завідувача кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, anyta.chemeris@gmail.com

Анотація. У сучасному світі технологій мобільні додатки займають провідне місце у житті людини. Дизайн – один з найважливіших етапів створення сучасних продуктів, в тому числі і програм. Користувачі надають перевагу інструментам, які не тільки виконують свої функції, але які й естетичні та ергономічні у використанні. Фокусом уваги дослідження стали мобільні застосунки для занять спортом, як затребуваний продукт на ринку мобільних додатків. Під час дослідження особливостей проєктування інтерфейсу мобільних додатків було здійснено аналіз наявної теоретико-методологічної літератури та здійснено аналіз аналогів та прототипів на предмет кольорографічних, композиційних та ергономічних характеристик. Проаналізувавши літературні джерела було розкрито тему дослідження цільової аудиторії продукту та визначено засоби для втримання уваги користувачів. Також було наведено результати опитування респондентів, які є цільовою аудиторією застосунків для занять спортом.

Ключові слова: Дизайн, Інтерфейс, Мобільні додатки, Інфографіка, Аналіз.

Ми живемо у світі, де популярними у використанні в побуті є різноманітні мобільні додатки. За допомогою них ми можемо спілкуватися, споживати цікавий для нас контент, грати, а також опановувати навички. Наприклад, можна вчитися грати на музичному інструменті, вдосконалювати рідну або іноземну мову. Фокусі уваги нашого дослідження зосереджено на застосунках, які допомагають та керують заняттям спортом. На сьогоднішній день є безліч

програм для контролю своєї фізичної форми. В них можна підібрати план для виконання та відслідковувати фізичні зміни. Це корисно як для початківців, так і для досвідчених в цій сфері людей.

Загалом, будь-яка програма, що навчає або інструктує, користується популярністю, адже виконує роль, здебільшого, безкоштовного тренера, який завжди під рукою. Але, як і кожен репетитор, так і кожен додаток є різним. Важливими етапами при розробці мобільного додатку є дослідження цільової аудиторії та її потреб, а саме її «біль», прихильності, можливості та вимоги. Ціннісна пропозиція продукту завжди ґрунтується на «болях» клієнта, проте втамувати водночас всі болі неможливо, тож необхідно зосередитися на декількох основних проблемах, які продукт здатний вирішити (Кривошеєнко, 2021). Дослідження цільової аудиторії допомагає з'ясувати, як саме почуються цільові клієнти під час взаємодії з продуктом, який розроблений для досягнення їхніх цілей та виконання їхніх завдань. Вивчення аудиторії повинно виконуватися на перших етапах роботи над продуктом, оскільки без нього проектування інтерфейсу може базуватися лише на власному досвіді та припущеннях, які не можна вважати об'єктивними (Кривошеєнко, 2021).

При розробці будь-якого мобільного додатка найскладнішим завданням є не привернення уваги до продукту, а утримання максимальної кількості активних користувачів. Згідно з дослідженнями, понад 80% клієнтів після встановлення додатка відмовляться від платної підписки, або навіть подальшого використання програми вже протягом перших двох-трьох місяців користування. У зв'язку з такою значною втратою потенційних покупців, піднімаються питання щодо першопричин їх відтоку, а також аналізу лояльності споживача і знаходження нових стратегій по його утриманню (Кулішова et al., 2021 b).

Засобами інфографіки можна подавати більшість інформації на кожній сторінці ресурса, що також може значно поліпшити досвід користування, а в деяких випадках стати єдиною доцільною стратегією. Інформативна графіка (інфографіка) – це спосіб швидкої і чіткої передачі інформації за допомогою графічних інструментів, що дозволяє ефективно організувати великі обсяги статистичних даних, демонструвати співвідношення фактів або предметів і явищ в просторі і часі, в тому числі показувати тенденції. Вона допомагає користувачеві легко візуалізувати і сприйняти дані (Кулішова et al., 2021 b).

Розумне використання інфографіки при розробці мобільних додатків може допомогти у вирішенні сформульованої нами проблеми і виступити в ролі потужного маркетингового інструменту, який допомагає:

- залучити користувача і підвищити конверсію;
- збільшити тривалість перегляду сторінки;
- спростити і прискорити подачу інформації (Кулішова et al., 2021 a).

Тобто простоту та зручність використання продукту в цілому можна

покращити за допомогою пониження рівня когнітивного навантаження, тобто об'єму затрачених розумових здібностей, необхідних для використання програми (Чемерис, 2021). Людський мозок має обмежену обчислювальну потужність, і коли програма одночасно надає занадто багато інформації, це може приголомшити користувача і змусити його відмовитися від виконання необхідної задачі (Кулішова et al, 2021 b).

Також для полегшення користування повинна бути функція управління однією рукою, яке базується на правилі «великого пальця». При цьому необхідно знайти баланс між візуальним і функціональним, щоб інтерфейс виглядав естетично. З цього також випливає вимога, щодо вільного простору в програмі, адже він допомагає користувачеві правильно та легко сприймати вміст додатку (Uaspectr.com, 2021).

Для розкриття потреб цільової аудиторії та проведення якісного аналізу, було організовано онлайн-опитування, в результаті якого було охоплено аудиторію віком від 16 до 30 років. Серед усіх додатків для заняття спортом в Україні найбільш популярним виявились застосунки від Leap Fitness Group. У пошуку Google Play продукти цієї компанії займають перші місця, що підтверджує отримані результати опитування. Отже, необхідно дослідити дизайн саме цих додатків (Рис. 1).

Рис. 1 Інтерфейс додатків від Leap Fitness Group

Також, цікавим є використання різних кольорів у окремих застосунках Leap

Fitness Group. Можна побачити червоні, зелені, фіолетові, блакитні та оранжеві кольори. Серед колірної гами частіше бачимо чорний та темно сині кольори на фоні, та білі або ж світлі відтінки кольорів на першому плані. Чорний колір асоціюється зі стриманістю та силою, його часто обирають як базовий колір спортивних брендів. Темний синій колір має більш виражену позицію стосовно спорту, так як символізує завзятість, наполегливість, відданість та серйозність (Розанов, 2019). Проаналізувавши їх значення, можна зробити висновок, що компанія ретельно підходить до вибору кольору. Що не можна сказати про окремі варіанти композиційних рішень. Як зазначалося вище, для сприйняття інформації потрібен вільний простір. Перенасичення контентом, вважаємо, одною з проблем дизайну. Так, при створенні вдалого дизайну можна втримати увагу користувача довше.

Прикладом вдалого інтерфейсу вважаємо додаток SHealth (Рис. 2). Він майже повністю заповнений інфографікою та має гейміфіковані елементи, що допомагає втримати увагу користувача. Світло сірий колір тла додатку створює атмосферу чистоти та здоров'я (Розанов, 2019), також не навантажує, створюючи зони вільного простору та допомагаючи сприймати інформацію. Серед користувачів смартфонів Samsung мобільний додаток SHealth є беззаперечним лідером у використанні, демонструючи 100% залучення аудиторії, що обґрунтовано максимально ефективним налаштуванням додатку під пристрій та, зокрема, інтеграцією з розумним годинником Samsung. У якості недоліку можливо констатувати лише відсутність можливості налаштувати застосунок на пристрої іншого виробництва, що, безумовно, накладає певні обмеження на аудиторію.

Рис. 2. Застосунок SHealth

Було проаналізовано аналоги та прототипи мобільних додатків для заняття спортом. Спираючись на думку дослідників та користувачів було визначено у якості пріоритетних критеріїв для розробки вдалого дизайну зниження когнітивного навантаження за допомогою застосування композиційних принципів та використання не нав'язливої але мотивуючої колірної гами продукту. Під час проведення дослідження було визначено, що найпопулярніші додатки та наведено добір найбільш ефективно спроектованих додатків. Було з'ясовано, що для дизайну додатків дуже важлива інфографіка та легкість навігації.

Літературні джерела

1. Дизайн мобільних додатків: топ- 8 поширених помилок, яких варто уникати | *Uaspectr.com* (2021). Retrieved from: <https://uaspectr.com/2021/05/17/dyzajn-mobilnyh-dodatkov-top-8-poshyrenyh-pomylok/>
2. Кривошеєнко, Ю. Д. (2021). *Проектування та розробка користувацького інтерфейсу веб-системи*, Київ : Національний університет «Києво-Могилянська академія». Retrieved from: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/22417/Kryvosheienko_Bakalavrskaya_robita.pdf
3. Кулішова, Н. Є., & Майборода, Д. Є. (2021 а). Інфографіка як інструмент маркетингу у мобільних додатках. *Поліграфічні, мультимедійні та веб-технології: тези доп. IV Міжнар. наук.-техн. конф. (18-22 травня 2021)*, Харків: Вид-во ТОВ «Друкарня Мадрид» Т1. С. 93-94. Retrieved from: <https://pmw.nure.ua/download/rus/Tezisy-konferenciya%20%20PMW-2021.pdf>
4. Кулішова, Н. Є., & Майборода, Д. Є. (2021 б). Дослідження можливостей інфографіки для інтерфейсу мобільних додатків (Кваліфікаційна робота), Харків: Харківський національний університет радіоелектроніки. Retrieved from: <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/8266ab0c-1e98-4223-8ec7-287bbe886deb/content>
5. Розанов, М. П. (2019). Психологія кольору: особливості, вплив і семіотичне значення. *Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса*, 188-190. Retrieved from: <https://jpvvs.donnu.edu.ua/article/view/7179>
6. Чемерис, Г. Ю. (2021). UX/UI дизайн : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Дизайн» освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» : навчальний посібник. Запоріжжя: ЗНУ. Retrieved from : <https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5157>